

Sistema Web para la Gestión de Expedientes en el Poder Judicial del Estado de Colima

César Amador Sánchez, Débora Fabiola Nava Huitrón, Jorge Esteban González Valladares,
José Ángel López Ramírez, María Isabel Saénz Rodríguez

Tecnológico Nacional de México - Instituto Tecnológico de Colima/Departamento de Ingeniería en Sistemas y Computación

Resumen

El desarrollo del Sistema Web para la Gestión de Expedientes en el Poder Judicial del Estado de Colima, tiene la finalidad de modernizar y optimizar los procesos jurídicos. Esta investigación combinó el análisis documental y el trabajo de campo dentro de las oficinas judiciales, identificando problemáticas de seguridad, integridad y eficiencia en la administración de expedientes. Se aplicó una metodología mixta basada en el Proceso Unificado Ágil, que incluyó exploración, modelado, implementación, pruebas y despliegue del sistema. El sistema web incluyó en su construcción tecnologías como AngularJS, Bootstrap, NodeJS, ExpressJS y MySQL. Sus principales funciones abarcan la administración de usuarios, registro y préstamo de expedientes, control de movimientos y visualización estadística. Las pruebas de caja negra y blanca confirmaron la correcta integración de los procesos judiciales y la confiabilidad de los datos. En este artículo se muestran las evidencias que fortalecen significativamente la mejora en la automatización de tareas, acceso remoto, seguridad y transparencia. Concluyendo así que la implementación del sistema aumenta la eficiencia del sector judicial colimense, modernizando la interacción entre ciudadanos y órganos jurisdiccionales.

Abstract

The development of the Web-based Case Management System for the Judicial Branch of the State of Colima aims to modernize and optimize judicial processes. This research combined documentary analysis and fieldwork within judicial offices, identifying issues related to security, integrity, and efficiency in case management. A mixed methodology based on the Unified Agile Process was applied, which included exploration, modeling, implementation, testing, and deployment of the system. The web system included technologies such as AngularJS, Bootstrap, NodeJS, ExpressJS, and MySQL in its construction. Its main functions include user administration, file registration and lending, movement control, and statistical visualization. Black and white box testing confirmed the correct integration of judicial processes and the reliability of the data. This article shows the evidence that significantly strengthens the improvement in task automation, remote access, security, and transparency. It concludes that the implementation of the system increases the efficiency of the Colima judicial sector, modernizing the interaction between citizens and judicial bodies.

Palabras Clave: Sistema Web, Procesos Legales, Expedientes Jurídicos, Servicios en Línea, Gestión de Expedientes, Seguridad

Keywords: Web System, Legal Processes, Legal Files, Online Services, File Management, Security

1. INTRODUCCIÓN

El Poder Judicial del Estado de Colima (PJEC) es parte de los tres poderes supremos del estado, y tiene como encargo resolver los conflictos entre los particulares, impartiendo justicia [1].

El área de tecnologías de la información es la responsable de operar los procesos electrónicos implementados; desde el año 2005 se ha utilizado un sistema web para la gestión de expedientes, éste fue desarrollado con el lenguaje de programación Visual Fox Pro que fue discontinuado en el año 2007 [2]. Hoy existen diversas plataformas para gestionar casos que permiten a los tribunales y órganos judiciales atenderlos y darles seguimiento.

En los últimos años, el PJEC posee más de 15 juzgados [3] al que acuden los ciudadanos para colocar una o más demandas, a estas se les asigna un número de folio y se despachan al juzgado que les corresponda, en caso de ser aceptadas se inicia el expediente que se identifica con el mismo número de folio asignado previamente.

Para dar seguimiento al proceso de demanda, la persona que representa al demandante y el juzgado utilizan este mismo número. Sin embargo, se vuelve ineficiente por el volumen de demandas que se reciben diariamente, en promedio 3.6 por juzgado [4].

La modernización del almacenamiento y la gestión de expedientes aumenta la velocidad de rastreo y de localización, alcanzando así un mayor dinamismo en la manera en que los profesionales del ramo y el público en general interactúan con el sistema judicial.

El uso del Sistema Web para la Gestión de Expedientes en el PJEC mejora los módulos informáticos, incluyendo los procesos de autenticación de usuarios y de autorización de accesos a la plataforma digital. Además, implementa nuevos y mejorados procesos en la administración de usuarios, en la obtención de información estadística y en el préstamo de expedientes. En todos estos módulos se utilizan controles gráficos que ofrecen una nueva experiencia al usuario (UX).

Los juzgados, sus operarios y procedimientos en México han sufrido un cambio radical al ser detectado el covid 19 y considerado como una amenaza a la vida del hombre [5]. Considerando lo anterior, se establece que las Tecnologías de la Información (TIC's) son fundamentales en la impartición de la justicia mexicana, al proporcionar accesos a una gran cantidad de servicios judiciales de manera segura, rápida y expedita, mediante el uso de los dispositivos inteligentes, por ejemplo, los juicios contencioso-administrativo gestionados a través de la internet [6].

En el contexto del avance digital nacional, en el estado de Colima, según el modelo de despacho judicial, se establece un objetivo de proyecto a desarrollar, que indica: “incrementar la efectividad de los órganos jurisdiccionales en el cumplimiento de los principios de oportunidad y accesibilidad, mediante el diseño e implementación de un nuevo modelo de despacho judicial y un sistema integral de seguimientos de casos...” [7].

Existen diversas plataformas web orientadas a la gestión de expedientes judiciales en distintos estados del país. Sin embargo, cada una de ellas se rige a las condiciones operativas de cada entidad federativa. Estas plataformas son:

CONSULTA HISTÓRICA DE PUBLICACIONES, SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES Y VISUALIZACIÓN DE RESOLUCIONES: el poder Judicial de la Ciudad de México en el año 2012, lanzó el sistema SICOR que gestiona expedientes del sistema judicial [8].

PODER EN LÍNEA EXPEDIENTE VIRTUAL: El Poder Judicial del estado de Coahuila de Zaragoza, presenta el poder en línea al expediente virtual [9].

EXPEDIENTE VIRTUAL: El Poder Superior de Justicia del estado de Chihuahua ofrece un servicio gratuito que permite a las partes de un juicio la revisión de los autos dictados por el Poder Judicial, respecto de las materias Civil, Mercantil y Familiar [10].

SISTEMA INFORMÁTICO PARA EL CONTROL DE EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS: El Poder Judicial de San Luis Potosí crea el Sistema Informático para el Control de Expedientes Electrónicos (SICEE) [11].

El Sistema Web para la Gestión de Expedientes del PJEC, mantiene los procesos administrativos que se encuentran en operación actualmente. La innovación a la gestión de expedientes considera la inclusión de tecnologías de sistemas de información actual, aplicable y funcional, con el propósito de mejorar los tiempos de ejecución y la efectividad en los resultados buscados por los usuarios respectivos que utilizan dichos procesos de gestión.

2. METODOLOGÍA

La metodología utilizada en la elaboración del Sistema Web para la Gestión de Expedientes en el PJEC se apoyó en una metodología mixta fundamentada en los siguientes pasos:

Investigación documental: Se buscó en fuentes oficiales sobre los procesos de gestión de expedientes judiciales dentro del PJEC.

Investigación de campo: Se visitó el interior de las oficinas del PJEC, identificándose las problemáticas sobre la integridad y la seguridad en la gestión de los expedientes, considerando que los procesos pueden ser mejorados brindando una mayor y mejor atención al total de personas que intervienen en ello.

Etapas exploratorias: Para entender mejor el comportamiento de cada uno de los procesos que intervienen en la gestión de expedientes, se tuvo a bien, entablar conversación y escucha con los empleados de las oficinas del PJEC, obteniendo con esto, un flujo detallado de información y de interacción entre los profesionales involucrados.

Procesamiento y análisis de datos: Todos los requerimientos funcionales y no funcionales del proyecto.

Modelado: El modelado del sistemas se llevó a cabo a través de la definición de las siguientes clases: usuario, mantiene los datos de los usuarios registrados en el sistema, estos son utilizados en los procedimientos de asignación, acceso y movimientos de expedientes; expediente guarda los datos que pertenecen a cada uno de los expedientes registrados en el sistema; movimiento contiene los datos de los movimientos efectuados sobre los expedientes solicitados por los usuarios interesados; juzgado es usada para almacenar los datos referentes al juzgado que entra en los procesos de la gestión de los expedientes.

Implementación: La implementación de todas las clases con sus objetos y métodos han sido implementadas utilizando herramientas tecnológicas, tales como: HTML, Bootstrap CSS, AngularJS, TypeScript, NodeJS y ExpressJS, para consolidar el desarrollo del front-end y su respectivo back-end.

Pruebas: Se llevaron a cabo una serie de pruebas de caja negra y blanca al código del sistema, para asegurar el cumplimiento de cada uno de los requisitos planteados. Comprobando también el flujo correcto de los datos al interior del sistema, comparándolos con el tránsito de los expedientes en cada uno de los procesos establecidos.

Despliegue: Se realizó la entrega del proyecto de software al personal administrador de sistemas de información del PJEC para que fuese instalado en los servidores que le fueron asignados.

Los pasos anteriores señalados son enmarcados en cada una de las fases de la metodología de Proceso Unificado Ágil (AUP por sus siglas en inglés), con la finalidad de iniciar el proceso de ingeniería de software. La Figura 1 ilustra esta metodología, la cual adopta una filosofía “en serie para lo grande” e “iterativa para lo pequeño” a fin de construir sistemas basados en computadora [12].

Ilustración 1. Metodología UAP

La fase de inicio establece el ámbito general, se determinan los participantes principales y los primeros casos de uso, y se desarrolla un plan de negocio para calcular los recursos requeridos. La fase de elaboración elige los casos de uso, desarrolla el modelo de la arquitectura y crea un plan de proyecto. La fase de construcción desarrolla cada uno de los componentes del software, agrega funcionalidades y realiza pruebas. En la fase de transición se ejecutan pruebas finales, se capacita a los usuarios y se despliega el sistema.

3. RESULTADOS

La obtención de los resultados del proyecto considerando la investigación documental y de campo llevada a cabo, remata en la obtención del Sistema Web para la Gestión de Expedientes en el PJEC, mismo que fue desarrollado mediante el uso de los frameworks para web AngularJS y Bootstrap para el frontend, además de NodeJS y ExpressJS con MySQL para el backend. El sistema web contiene una serie de entidades relacionadas que cumplen con la funcionalidad de almacenar los datos esenciales para el flujo ordenado e integrado de los procesos judiciales, tales como: usuarios, expedientes, juzgado y movimientos.

El sistema agiliza la gestión de los usuarios registrados, visualizando los nombres, los roles y la oficina a la cual pertenecen, y los procesos inherentes como la creación, la suspensión y eliminación (ver Figura 2).

Ilustración 2. Administración de usuarios

Por otro lado, la visualización de datos como son el número del expediente, nombre completo, identificación oficial, observaciones y ubicación forman parte del registro de usuario con estatus de préstamo (ver Figura 3).

Ilustración 3. Registro de usuarios para préstamos

Así mismo, al proceso de recepción de expedientes se le añaden mejoras en la seguridad y la confidencialidad de los datos. Ayudando así a los jueces, actuarios, secretarios y técnicos en archivo poder recibir expedientes (ver Figura 4).

Ilustración 4. Recepción de expedientes

De igual manera, el sistema permite saber dónde, cuándo y qué persona tiene la posesión temporal de un expediente, conociendo la ubicación y tránsito de este (ver Figura 5).

Ilustración 5. General de expedientes

Finalmente, se visualiza la información estadística de la gestión del tiempo dedicado a los procesos de préstamo, visualización y actualización de datos de los expedientes, se presentan los datos del juzgado, la materia, la vía legal, el juicio y total de expedientes prestados (ver Figura 6).

Ilustración 6. Estadístico de casos por juzgado y materia

La implementación y el uso del sistema en la dependencia estatal extrajo resultados favorables en la viabilidad técnica y operativa, pues fue enfocado a la entera satisfacción de los requerimientos funcionales. A la vez, se consideró una fase de capacitación del personal para acelerar su uso y disminuir el tiempo dedicado a la curva de aprendizaje.

4. CONCLUSIONES

En este artículo se presenta un sistema web que permite automatizar tecnológicamente la gestión de los procesos judiciales en el estado de Colima. Con el desarrollo de este sistema, se adquirió información sobre el uso y tránsito de los expedientes al interior de los despachos jurídicos, logrando alcanzar una perspectiva regional de las funciones y operaciones del sector judicial en el estado. Sustentando de esta manera, el desarrollo de este trabajo de investigación.

La implementación del Sistema Web para la Gestión de Expedientes en el PJEC ha efectuado innovaciones en el sector judicial colimense, logrando la automatización de tareas repetitivas y la simplificación de los procesos de tramitación, además se ha facilitado el acceso remoto y en tiempo real a los expedientes, mejorando la transparencia en el proceso judicial.

REFERENCIAS

- [1] Dirección de Proceso Legislativo, Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima, [en línea]. Congreso del Estado de Colima, 2020. Disponible en: https://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/LegislacionEstatual/LeyesEstatales/poder_judicial_22agosto2020.pdf (Accedido: 22 mayo 2024).
- [2] Comunidad de Visual FoxPro en español, Visual FoxPro 9 y fin del Ciclo de Vida y Soporte, [en línea]. Disponible en: <https://groups.google.com/g/publicesvfoxpro/c/oWrQJQHGF6c?pli=1> (Accedido: 24 julio 2024).
- [3] Poder Judicial del Estado de Colima, Ubica Nuestros Juzgados, [en línea]. Disponible en: <https://stjcolima.gob.mx/stj/index.php/Juzgados/index> (Accedido: 2 marzo 2024).

- [4] Poder Judicial del Estado de Colima, Indicadores de resultados ejercicio 2018, [en línea]. 2018. Disponible en: <https://stjcolima.gob.mx/restweb/public/recursos/Indicadores%20de%20Resultados%2031032018.pdf> (Accedido: 2 marzo 2024).
- [5] Pantin, Laurence y S. Escamilla, El largo camino de la justicia digital en México, El Sol de México, 2022. [en línea]. Disponible en: <https://www.mexicoevalua.org/el-largo-camino-de-la-justicia-digital-en-mexico/> (Accedido: 2 marzo 2024).
- [6] A. de los Ángeles Ríos Ruíz, La justicia electrónica en México: visión comparada con América Latina, Revista de la Facultad de Derecho de México, vol. 67, no. 266, pp. 389–422, 2017. [en línea]. Disponible en: <https://doi.org/10.22201/fder.24488933e.2016.266.59011> (Accedido: 2 marzo 2024).
- [7] Poder Judicial del Estado de Colima, “Diseño e implementación del modelo de despacho judicial y el sistema integral de seguimiento de casos en los juzgados de primera instancia del Poder Judicial del Estado de Colima,” stjcolima.gob.mx. [Online]. Available: https://stjcolima.gob.mx/listas/index.php/Modelo_de_Despacho_Judicial/index. [Accedido: 2 de marzo de 2024].
- [8] Poder Judicial del Distrito Federal, Sistema integral para la consulta de resoluciones – juzgados, sicor.poderjudicialdf.gob.mx. [En línea]. Disponible: <https://sicor.poderjudicialdf.gob.mx/>. [Accedido: 2 de marzo de 2024].
- [9] Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza, Poder en línea. Expediente virtual, [pjez.gob.mx](https://www.pjecz.gob.mx). [En línea]. Disponible: <https://www.pjecz.gob.mx/poder-en-linea/>. [Accedido: 2 de marzo de 2024].
- [10] Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, Tribunal virtual, [stj.gob.mx](http://www.stj.gob.mx). [En línea]. Disponible: <http://www.stj.gob.mx/tribunal-virtual.php>. [Accedido: 2 de marzo de 2024].
- [11] Poder Judicial de San Luis Potosí, Manual SICEE para abogados litigantes y público en general, stjslp.gob.mx. [En línea]. Disponible: <http://segundainstancia.stjslp.gob.mx/assets/documents/otros/sicee.pdf>. [Accedido: 2 de marzo de 2024].
- [12] R. S. Pressman, Ingeniería del software: un enfoque práctico, 7a ed. México: McGraw-Hill, 2010, pp. 75–77.

Correo de autor de correspondencia: cesar.amador@colima.tecnm.mx